

La orgánica judicial en los procesos constituyentes de 2021 y 2023 en Chile: del Consejo de la Magistratura a la división de órganos. Lecciones para el futuro.

Ponencia para las Jornadas Preparatorias del XXXIII Encuentro Panamericano del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, 30 y 31 de marzo de 2024

*The judicial organization in the constituent processes of 2021 and 2023 in Chile: from the Council of the Judiciary to the division of bodies. Lessons for the future.
Presentation for the Preparatory Conference of the XXXIII Pan American Meeting of the Pan American Institute of Procedural Law, March 30 and 31, 2024*

Sergio Henríquez Galindo¹

Resumen

El trayecto constituyente de los últimos años en Chile, ha plasmado el consenso y la necesidad de todos los actores del sistema judicial, así como de los órganos constituyentes, de cambiar la orgánica del Poder Judicial, dejando atrás un sistema monárquico, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales, y la necesidad de impedir la injerencia interna o externa de terceros en la labor jurisdiccional. Sin embargo, las fórmulas planteadas transitaban de un modelo del Consejo de la Magistratura a uno inédito de separación en múltiples órganos, con graves déficits en ambos modelos, de los objetivos que se pretendían alcanzar. En este trabajo se hará énfasis en algunos de estos problemas, a fin de evitarlos en el futuro, teniendo presente que existe el claro consenso político de la necesidad de una reforma en esta materia.

Palabras clave: Constitución, proceso constituyente, poder judicial, independencia judicial, consejo de la magistratura.

Abstract

The constituent process of recent years in Chile has reflected the consensus and the need of all actors in the judicial system, as well as the constituent bodies, to change the organization of the Judicial Power, leaving behind a monarchical system, separating administrative functions of jurisdictional ones, and the need to prevent internal or external interference by third parties in jurisdictional work. However, the proposed formulas moved from a model of the Council of the Judiciary to an unprecedented one of separation into multiple bodies, with serious deficits in both models, of the objectives that were intended to be achieved. In this work, emphasis will be placed on some of these problems, in order to avoid them in the future, keeping in mind that there is a clear political consensus of the need for reform in this matter.

Keywords: Constitution, constituent process, judicial power, judicial independence, judicial council.

¹ Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile. Miembro de Humanizar, Asociación Chilena de Justicia Terapéutica. Miembro de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Juez Titular del Juzgado de Letras, Cobranza, Laboral, Familia y Garantía de Quintero. Orcid N°0000-0002-8182-4735.

Introducción

La orgánica actual de nuestro sistema judicial ha sido ampliamente criticada, y existe consenso en la necesidad de cambiarlo radicalmente, separando las funciones administrativas de las judiciales, cuidando de reforzar y garantizar la independencia de jueces y juezas a la hora de aplicar la jurisdicción, debiendo someterse únicamente a la ley, y no a la conveniencia de fallar en uno u otro sentido, respecto de intereses externos, o respecto de una carrera judicial interna.

No debe sorprender que, el control de los jueces, es una herramienta poderosa, que puede tentar a grupos de influencia externos o internos al poder judicial.

Actualmente, desde el nivel gremial, pero también desde el nivel institucional del Poder Judicial, se ha reconocido la necesidad de realizar un cambio orgánico, que garantice la separación de cualquier gestión o asunto, de lo estrictamente jurisdiccional, con el objeto de impedir que terceros influyan en las decisiones que cada juez o jueza debe tomar.

Sin embargo, este cambio puede resultar ser peor que lo existente. La manera de evitarlo, es mirando lo que ha sucedido a nivel comparado en otros países que han pasado por reformas similares, es decir, se debe actuar sobre la evidencia. Además, se deben observar los procesos de reformas exitosos en el país, como la reforma procesal penal. Pero lo que no se aconseja, es tratar de innovar, “inventar la rueda”, porque la contingencia aumenta, y con ello el riesgo del fracaso es muchísimo más alto.

No es cosa menor que fracase una reforma de esta envergadura, pues no solo tendrá costos económicos asociados a la implementación de un sistema perjudicial, sino además por los irreversibles efectos de la intromisión de intereses y grupos de poder, en el ejercicio de la jurisdicción. El peligro ha sido descrito, desde la perspectiva del Estado de Derecho, centrado en la falta de confianza y de credibilidad en los tribunales, descartándolos como espacios de resolución de conflictos, donde cada ciudadano y ciudadana es igual ante la ley, sin otras consideraciones. Así se ha advertido por J van Zyl Smit, quien señala que “las consecuencias de la falta de confianza del público en la independencia del poder judicial pueden ser graves. Los políticos podrían sentir que su reputación no sufrirá ningún daño si ignoran las resoluciones judiciales, y los ciudadanos podrían alejarse de los tribunales y negarse a presentar ante ellos sus controversias, informar a la policía sobre presuntos delitos o declarar como testigos. En detrimento del estado de derecho, estas situaciones hacen más atractivas la resolución informal de controversias y el recurso a formas violentas de autoayuda, y se vuelve más probable la sumisión a formas individuales, estatales o corporativas de poder que son mantenidas por la fuerza o la coerción”².

Lo que sigue a continuación es una caracterización de las propuestas presentadas, evidenciando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para tener en cuenta en futuras reformas pues, hay que repetirlo, existe consenso transversal en la necesidad de cambiar el sistema actual, y no será de extrañar una pronta reforma en el corto o mediano plazo. Como se puede advertir, se utilizará para este análisis la herramienta FODA, adaptada a los objetivos trazados, por considerar que resulta sencillo de entender.

² J van Zyl Smit, *Judicial Appointments in Latin America: The Implications of Tenure and Appointment Processes*, Bingham Centre for the Rule of Law, 2016. p. 5., disponible en https://www.biicl.org/documents/1326_spanish_191016.pdf?showdocument=1

I. Breve descripción de nuestro sistema actual y sus problemas.

La orgánica de nuestro Poder Judicial, tiene caracteres de estructura piramidal, altamente jerarquizada. A nivel transversal, se cruzan atribuciones económicas, administrativas, disciplinarias, de formación, nombramiento y promoción, con las atribuciones estrictamente jurisdiccionales. Entenderemos por funciones jurisdiccionales, las relativas al conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado, que ejercen los tribunales, conforme a la Constitución y las leyes, siguiendo la definición de Evans: “la jurisdicción es i) una facultad, cuyo objeto es ii) administrar justicia. Esta actividad es ejercida por iii) tribunales y contiene las potestades de iv) “conocer” ciertos “actos” regidos por las leyes (civiles y penales, veremos luego) y v) “prestar la fuerza de la autoridad pública”, todo con la finalidad de vi) defender y vindicar los derechos de las personas”³. Su fundamento normativo principal radica en la Constitución Política de la República de 1980-2005, el Código Orgánico de Tribunales y numerosas Actas emanadas del máximo tribunal. Si bien es cierto que no todos los tribunales del país pertenecen al Poder Judicial, ni es resorte exclusivo de éste el ejercicio de la jurisdicción⁴, es sin dudas el principal órgano de administración de justicia, con amplios y directos alcances en la ciudadanía, pudiendo afectar en los niveles más extremos sus garantías y derechos básicos, como es la propiedad, la familia o la libertad.

La Corte Suprema, es el Tribunal y órgano superior de toda la estructura orgánica, seguida de las Cortes de Apelaciones, y los Tribunales Ordinarios de primera instancia, los que a su vez se clasifican jerárquicamente en tribunales ubicados en “asiento de Corte”, capital de provincia, y finalmente comuna o agrupación de comunas. Las atribuciones de las Cortes abordan, entre otras, cuestiones disciplinarias, el nombramiento de Secretarios y Secretarías, Jueces y Juezas, Ministros y Ministras, y el conocimiento de los recursos interpuestos en contra de resoluciones de tribunales inferiores. Su principal regulación orgánica y funcional se encuentra en la Constitución Política de la República⁵ y el Código Orgánico de Tribunales⁶, además de algunas leyes especiales como el Código Procesal

³ Evans Espiñeira, Eugenio & Peñalosa Muñoz, Andrés. Tratamiento constitucional de la jurisdicción: Una propuesta de superación de su regulación orgánica, en *Transito Constitucional Camino Hacia una Nueva Constitución*, Editorial Tirant Lo Blanch, 1° edición, Valencia, 2021, p. 585.

⁴ Bordalí Salamanca, Andrés. (2009). ORGANIZACIÓN JUDICIAL EN EL DERECHO CHILENO: UN PODER FRAGMENTADO. *Revista chilena de derecho*, 36(2), 215-244. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372009000200002>, p. 225.

⁵ Biblioteca del Congreso Nacional. Constitución Política de la República, artículos 76 a 82. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302>.

⁶ Biblioteca del Congreso Nacional. Código Orgánico de Tribunales. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=25563>.

Penal⁷, el Código del Trabajo⁸, el Código de Procedimiento Civil⁹ y la Ley N° 19.968¹⁰ que crea los Tribunales de Familia.

En paralelo, pero dependiente de la Corte Suprema, a través de un Consejo Superior liderado por el Presidente del máximo tribunal y cuatro Ministros elegidos por sus pares, la Corporación Administrativa del Poder Judicial¹¹ se ocupa de la gestión administrativa y presupuestaria, desde la compra de insumos básicos, computadores, papel, escritorios, hasta la construcción de nuevos tribunales o dependencias administrativas y la contratación de personal.

Respecto de la formación de jueces y juezas, así como de sus funcionarios y funcionarias, dicha tarea recae fundamentalmente en la Academia Judicial, creada por ley¹², y que reviste de cierta autonomía, aunque igualmente está dirigida por un Consejo Superior liderado por el Presidente de la Corte Suprema, e integrado por un Ministro del Máximo Tribunal, un Fiscal Judicial del mismo Tribunal, Ministros de Corte de Apelaciones, académicos y un representante de los Colegios de Abogados.

Finalmente, estos tribunales y Cortes inciden en el control disciplinario, administrativo y nombramiento de diversos servicios y órganos relacionados, tales como los notarios públicos¹³, conservadores de bienes raíces¹⁴, receptores judiciales¹⁵, y participan en la integración y nombramiento de Tribunales y organismos autónomos, no dependientes del Poder Judicial, como los Tribunales Ambientales¹⁶, Tribunal Calificador de Elecciones¹⁷, Tribunales Electorales¹⁸, el Fiscal Nacional y Fiscales Regionales del Ministerio Público¹⁹, Tribunal Constitucional²⁰, etc.

⁷ Biblioteca del Congreso Nacional. Código Procesal Penal. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595&idParte=0>.

⁸ Biblioteca del Congreso Nacional. Código del Trabajo. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436>.

⁹ Biblioteca del Congreso Nacional. Código de Procedimiento Civil. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=22740>.

¹⁰ Biblioteca del Congreso Nacional. Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=229557>.

¹¹ Biblioteca del Congreso Nacional. Ley N° 18.969, Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30337&idParte=7188075&idVersion=1990-03-10>.

¹² Biblioteca del Congreso Nacional. Ley N° 19346. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30713>.

¹³ Código Orgánico de Tribunales, artículos 244, 245, 294, 458, 471, 473; Auto Acordado N° 275-2008 y N° 184-2014 y Acta N° 108-2014, todas de la Corte Suprema.

¹⁴ Código Orgánico de Tribunales, artículos 244, 245, 294, 446, 452, 471, 473; Auto Acordado N° 275-2008 y N° 184-2014 y Acta N° 108-2014, todas de la Corte Suprema.

¹⁵ Código Orgánico de Tribunales, artículos 244, 245, 294, 390, 452, 467, 471, 473; Auto Acordado N° 275-2008 y N° 184-2014 y Acta N° 108-2014, todas de la Corte Suprema.

¹⁶ Ley 20.600, artículos 2°, 3° y 4°; Ley 19.882 artículos trigésimo quinto y siguientes.

¹⁷ Ley 18.460, artículos 2° y 3°.

¹⁸ Ley 18.593, artículos 2°, 3° y 5°.

¹⁹ Ley 19.640, artículos 14, 15 y 29.

²⁰ Constitución Política de la República, artículo 92 y DFL 5.

Sólo resta destacar también la participación de la Corte Suprema en el proceso de elaboración de leyes, en las que puede emitir su opinión²¹. Al respecto, Soto Velasco ha señalado que “cada vez que un proyecto de ley incorpora en su articulado alguna disposición que modifica las atribuciones o la organización de los tribunales, tal precepto debe ser calificado como orgánico constitucional y la Corte Suprema deber ser oída. En este sentido, por lo demás, la disposición constitucional es especificada por el artículo 16 de la ley orgánica constitucional del Congreso”²².

Como puede apreciarse, el sentido común nos hace preguntar, si acaso los jueces y juezas, ¿no debieran dedicarse de manera exclusiva, a una cuestión tan sensible y que impacta de manera directa en la ciudadanía, como es ejercer la jurisdicción? La cantidad de atribuciones y responsabilidades que tienen, exceden con creces las facultades jurisdiccionales, y claramente les distrae de esa función. He aquí un primer problema: los jueces y juezas deben dedicar mucho de su tiempo a cuestiones que perfectamente pueden estar radicadas en otros órganos, lo que impide ejercer su función jurisdiccional. Al respecto, Troncoso y Lazen afirman que “nuestro modelo, claramente se encuentra cada vez más emparentado con el modelo colombiano, declarándose decididamente a autogobernarse, aun cuando, a diferencia de aquel, sin que tal decisión haya sido constitucional o legalmente autorizada”²³. Esto a pesar del genuino intento de regular la separación de estas facultades mediante la dictación de actas²⁴, autogeneradas por la misma Corte Suprema, sin éxito.

Por otra parte, hay entre estas funciones “adicionales” a las jurisdiccionales, algunas que pueden incluso entorpecer el ejercicio de dicho poder, ya no sólo por el tiempo y recursos destinados a cumplir con esas tareas, sino porque su mero ejercicio, impide garantizar que jueces y juezas ejerzan la jurisdicción, de manera independiente, sin la intromisión de intereses ajenos al sometimiento de la ley y el derecho. Así sucede con las facultades de nombramiento que tienen las Cortes, para elaborar las ternas o quinas que luego serán puestas a disposición de autoridades del poder Ejecutivo, y en algunos casos, Legislativo, para el nombramiento de jueces y juezas, Ministros y Ministras. Si la misma Corte que revisa los recursos interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia, es la que debe decidir si lo incluye en una terna para un posible nombramiento en un cargo de mayor jerarquía, entonces existe el grave riesgo que la evaluación de la Corte respecto de la labor jurisdiccional del juez o jueza, incida en dicho nombramiento, o su exclusión, lo que conlleva el riesgo de que tales jueces o juezas, vean teñida su decisión, con el temor de agrandar o no a las Cortes que pueden decidir sobre su futuro profesional.

El mismo problema se aprecia en el régimen disciplinario, por cuanto los actuales fiscales y fiscalas judiciales de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, integran frecuentemente las salas donde se resuelven los recursos que interponen los abogados, en

²¹ Constitución Política de la República, artículo 66, 77.

²² Soto Velasco, Sebastián. (2007). Relaciones entre el Congreso Nacional y el Poder Judicial: La Importancia de la Apertura. *Ius et Praxis*, 13(1), 135-166. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100006>

²³ Troncoso, Carla y Lazen, Claudia. El gobierno judicial. Cuadernos Jurídicos de la Academia Judicial, Ediciones DER, Santiago, 2021, p. 9.

²⁴ Excelentísima Corte Suprema, Acta 186-2014 de 29 de octubre de 2014.

contra de resoluciones dictadas por jueces y juezas que, eventualmente, pueden verse sometidos a una investigación disciplinaria dirigida por tales Fiscales y Fiscalas Judiciales. Igualmente, la existencia de un recurso disciplinario con efectos jurisdiccionales, como es el recurso de queja, hace patente la insostenible mezcla de asuntos disciplinarios con jurisdiccionales, donde se puede supeditar esta última a las sanciones que se le apliquen al juez de instancia, precisamente en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales.

Finalmente, la sola estructura jerárquica del Poder Judicial, por el cual existen Cortes que tienen autoridad sobre Juzgados de instancia, hacen que respecto de decisiones administrativas, estos últimos se vean sometidos por los primeros, corriendo el riesgo de adecuar las resoluciones judiciales a lo que quieren o hubiesen querido sus superiores jerárquicos, dejando de lado el estricto apego a la ley. Estos problema se asocian a la “falta de independencia interna”, problema que viene advirtiendo la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados desde el año 2007²⁵. Al respecto, Bordalí afirma que “el problema aquí planteado puede ser referido como un problema entre la estructura vertical y jerarquizada del Poder Judicial y la independencia de cada juez. Esta estructura jerárquica, que tiene a la Corte Suprema en su cúspide, le impide al juez “ser independiente funcionalmente, pues cualquier apartamiento de las reglas, rutinas, formas o instrucciones planteadas por los superiores, puede ser vista como un acto de insubordinación, un gesto de soberbia o de rebeldía”²⁶.

En definitiva, el principal problema de esta estructura orgánica, es que responde a un modelo jerárquico, de abierta desconfianza en las bases, que realiza distinciones que no se justifican en una República Democrática y de Derecho, absolutamente desfasado de las necesidades actuales de nuestra sociedad, y que pone en riesgo la independencia judicial, y la satisfacción real del derecho al acceso a la justicia, mediante la activación del proceso. Recordemos, con Aldunate, que “las exigencias de validez de actuación de los tribunales son más altas que aquellas que afectan a órganos políticos o administrativos. Particularmente, los requisitos de imparcialidad e independencia, que se tratarán más adelante, se plantean con unos estándares específicos en el caso de los tribunales”²⁷.

II. Un primer intento: el Consejo de la Magistratura propuesto para Chile²⁸

El 4 de septiembre de 2022 se rechazó la primera propuesta de Constitución, que se puso a disposición de la ciudadanía en Chile, para reemplazar a la aún vigente Constitución de 1980-2005. Hay que partir diciendo que, muy dudosamente, la razón de este rechazo obedeció a la aguda lectura de las disposiciones relativas al sistema judicial. Es un tema en permanente estudio, pero es de presumir que un tema tan árido, denso y poco atractivo, no pudo haber motivado el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Esto es relevante,

²⁵ Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Acta de Convención Nacional, Valdivia, 2007, disponible en <https://drive.google.com/drive/folders/1O9La2HUym68QrUJSb7MqL5137ZTIEWJ3>, p. 7

²⁶ Bordalí Salamanca, Andrés. (2013). LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL CHILENA. Revista chilena de derecho, 40(2), 609-634. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372013000200010>, p. 620.

²⁷ Aldunate Lizana, Eduardo. Poder Judicial, en Tránsito Constitucional Camino Hacia una Nueva Constitución. Editorial Tirant Lo Blanch, 1º edición, Valencia, 2021, p. 561.

²⁸ Convención Constitucional. <https://www.chileconvencion.cl>

porque el debate se dio, a este respecto, entre expertos y expertas, y en ese contexto, hubo un consenso bastante transversal en la necesidad del cambio, por una parte, y por otra, con más o menos reparos, en la propuesta del Consejo de la Magistratura que se proponía, bajo el nombre de “Consejo de la Justicia”.

A grandes rasgos, se proponía la creación de un órgano autónomo, que concentrara las tareas administrativas, presupuestarias, disciplinarias y de nombramiento, dejando a los tribunales concentrados en las tareas jurisdiccionales. El artículo 342 de la propuesta rechazada, lo define como “un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia”.

Este órgano sigue, claramente, el modelo del Consejo de la Magistratura, que existe en varios países de tradición republicana, y que ha tenido disímiles resultados. Sin embargo, justamente por ello, sabemos qué características debiese tener para que cumpla su cometido: garantizar la independencia de jueces y juezas, y por esa vía, el acceso a la justicia. Incluso existen organismos internacionales que llevan una larga trayectoria, observando Consejos de la Magistratura, y formulando las recomendaciones necesarias, para lograr este objetivo. Así, por ejemplo, el Relator en su “Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados”, señala en sus conclusiones que “a fin de garantizar la independencia de los consejos judiciales ante los poderes ejecutivo y legislativo y asegurar la autonomía efectiva del poder judicial, el establecimiento de los consejos judiciales debería preverse en la Constitución en los países que cuenten con una constitución escrita, y en la ley fundamental o instrumento constitucional equivalente en los demás países. La Constitución o la ley fundamental equivalente deberían incluir disposiciones detalladas sobre el establecimiento de ese órgano, su composición y sus funciones, y garantizar la autonomía del consejo con respecto a los poderes ejecutivo y legislativo del Estado”²⁹. Por su parte, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), perteneciente al Consejo de Europa, ha realizado detalladas observaciones al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial de España, entre las cuales destaca la “necesidad de eliminar la intervención de los políticos en la selección de los miembros judiciales del CGPJ”³⁰.

En general, las críticas y observaciones a este modelo, dicen relación con tres aspectos: malas experiencias de algunos países, como Argentina, España o Perú³¹. En

²⁹ Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado. Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Informe sobre la independencia de los magistrados y abogados, Consejos Judiciales, p. 18. Disponible en <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/122/84/pdf/g1812284.pdf?token=dsoab7UX8aTX0zxQDZ&fe=true>

³⁰ Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO). Segundo Informe de Cumplimiento, España. 30 de septiembre de 2021, Cuarta Ronda, p. 8. Disponible en <https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52>

³¹ Henríquez, Sergio. Jueces y política: la integración de un Consejo de la Magistratura para Chile, a la luz de las experiencias de Perú, España y Argentina. Estudios monográficos para una nueva Constitución. Revista de

segundo lugar, el problema de la integración, que puede ser cooptado por grupos fácticos o de interés político. Finalmente, la concentración de atribuciones en un solo órgano, que de ser cooptado, aseguraría el control sobre el sistema judicial.

Respecto del primer problema, se debe aclarar que es correcto que ha habido malas experiencias con Consejos de la Magistratura en esos, y otros países, por diversas razones. Pero también es cierto que existen experiencias exitosas, no exentas de problemas, pero que han funcionado muy bien, en términos de conseguir asegurar la independencia interna y externa de jueces y juezas, de todo tipo de injerencia.

Respecto del segundo problema, la integración propuesta por el órgano constituyente en la propuesta rechazada, está contemplada en el artículo 344, que señala:

“El Consejo de la Justicia se compone de diecisiete integrantes, conforme a la siguiente integración:

- a) Ocho juezas o jueces titulares elegidos por sus pares.
- b) Dos funcionarias, funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares.
- c) Dos integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas en la forma que determinen la Constitución y la ley. Deberán ser personas de comprobada idoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social.
- d) Cinco personas elegidas por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. Deberán ser profesionales con a lo menos diez años del título correspondiente, que se hayan destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública.

2. Durarán seis años en sus cargos y no podrán reelegirse. Se renovarán por parcialidades cada tres años conforme a lo establecido por la ley.

3. Sus integrantes serán elegidos de acuerdo con criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial”.

Esta configuración no es la ideal, si se miran la experiencia comparada y las recomendaciones de organismos internacionales. En efecto, los jueces y juezas no forman la mayoría del órgano, y los demás integrantes obedecen a otros intereses, distintos del ejercicio de la jurisdicción, pudiendo entre ellos imponer criterios ajenos a la realidad de los tribunales, y que responden a las agendas contingentes de cada grupo.

Por su parte, respecto del tercer problema, la concentración de atribuciones en un solo órgano, no resulta cuestionable, pues existen numerosos órganos constitucionales con una amplia gama de atribuciones, y nadie ha propuesto la separación de éstas. Por otra parte, estas atribuciones ya están concentradas hoy en día, en la Corte Suprema, y lo que hace este modelo es generar, mediante un Consejo, que además cambiará periódicamente su integración, una gestión transparente de todos los aspectos que, hasta ahora, siguen asumiendo los tribunales, distrayéndolos de sus funciones jurisdiccionales.

Finalmente, haciendo un examen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta propuesta, se puede afirmar lo siguiente:

Entre las fortalezas, podemos señalar que en relación a la cantidad de miembros que la integran, hay que agradecer una integración en número suficiente para poder satisfacer todos los criterios que están en juego, siguiendo en este sentido la experiencia española³² en este aspecto, y alejándose de otras como la peruana, que cuenta tan solo con 7 integrantes³³. Por otro lado, sus quince miembros facilitan la integración paritaria, y con algunos ajustes, la representación regional o territorial, aunque no uno por región, claramente, quizás en una fórmula de agrupación, como las “macro zonas”.

Entre las oportunidades, podemos decir que desde la mirada externa, esta integración se adecuaría de mejor forma al espíritu de la nueva Constitución, lo que le brindaría de legitimidad política y social muy superior a la que actualmente detenta el Poder Judicial. Por otro lado existe un ánimo favorable a esta nueva institucionalidad, si bien con algunas críticas, en general coincidentes en que es un mejor escenario que el actual.

Entre las debilidades, por su parte, se puede indicar que, si bien los jueces y juezas junto a los funcionarios y funcionarias judiciales, logran establecer una mayoría de carácter “técnico”, por sobre criterios políticos o de otro carácter, lo cierto es que nada garantiza que los jueces y juezas unan fuerzas con los funcionarios y funcionarias judiciales, lo que abre la posibilidad que el bloque político se imponga en una mayoría fáctica, por sobre el bloque judicial. En este sentido, hubiese sido preferible que jueces y juezas hayan constituido per sé la mayoría necesaria para garantizar la preferencia de criterios técnicos y profesionales, sin la necesidad de contar con esta alianza con funcionarios y funcionarias judiciales, lo que puede llevar a negociaciones de uno u otro lado, para establecer una mayoría, que ya no será en rigor de carácter técnico. En este sentido, la actual integración puede dar lugar a un predominio de criterios políticos, constituyéndose los funcionarios judiciales en bisagra de los demás grupos y representantes del Consejo de origen no judicial. Por otra parte, sus quince miembros, si bien pueden facilitar la conformación paritaria, no resulta suficiente para una representación territorial de región y territorio específico, obligando a funcionar en macro zonas u otros criterios de agrupación, que no necesariamente satisfacen las necesidades y aspiraciones de cada territorio.

Finalmente, entre las amenazas se puede expresar que, desde un punto de vista externo, la volatilidad política sobreviniente a un proceso constituyente, haría en extremo cambiante su situación política y normativa, lo que supone una serie de “perfeccionamientos” y modificaciones que harán inestable su actuar, y más difícil asentar un criterio y funcionamiento seguro y conocido por todas y todos los justiciables. Por otra parte, la elección de los cinco miembros nombrados por los órganos del Poder Legislativo, si bien deben seleccionarse a partir de un proceso llevado adelante por el sistema del Consejo de Alta Dirección Pública, puede verse trabado si previo concierto de ciertos partidos políticos, independientes o bancadas, deciden “bloquear” los nombramientos, como herramienta de presión para obtener otras medidas ajenas a este proceso, si tienen para ello la cantidad de parlamentarios suficiente para abstenerse de votar o presentar medidas, indicaciones o acciones dilatorias. Esto es justamente lo que ha sucedido en

³² Ley Orgánica No 4/2013, de 28 de junio, art. 567.

³³ Ley N° 30.904, publicada el 10 de enero de 2019, y que establece la Junta Nacional de Justicia (artículo 155 de la Constitución Peruana).

España , y que pudo poner en vilo el actuar propio del Consejo de la Justicia, al carecer de la totalidad de sus miembros titulares para poder adoptar las decisiones y funciones propias.

III. Un segundo intento: la balcanización del Gobierno Judicial³⁴

El 17 de diciembre de 2023 se rechazó la segunda propuesta de constitución, en un plebiscito nacional. Las razones de su rechazo siguen siendo estudiadas, pero igual que en la propuesta anterior, nadie ha manifestado que el modelo orgánico judicial propuesto ha incidido en esto. Sin embargo, se mantiene la convicción de que es necesario cambiar el sistema, separando las atribuciones ajenas al ejercicio de la jurisdicción, aunque se aleja del modelo del Consejo de la Magistratura, innovando, con una propuesta que divide en varios órganos autónomos la gestión del sistema judicial, bajo la coordinación liderada por la Corte Suprema.

En la propuesta final, que modificó de manera importante la ingresada por la Comisión de Expertos, se regula al Poder Judicial, desde el artículo 155 hasta el artículo 167. Los que se relacionan con la orgánica y gobernanza judicial, son los artículos 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 y 167. Es relevante también el artículo 67 N° 3, que prescribe “La ley que regula la función jurisdiccional de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema”, y los artículos 169, sobre nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, 181 numeral 2, sobre nombramiento del Fiscal Nacional del Ministerio Público, 190 N° 3 letra a), sobre integración del Tribunal Calificador de Elecciones, y 191 N° 2 sobre integración de Tribunales Electorales Regionales.

El artículo 157 entrega a una ley institucional, es decir una ley orgánica, la determinación de la organización y atribuciones de los tribunales, a la que encarga también los requisitos que deberán observar jueces y fiscales, y los años de ejercicio que deben cumplir aquellos para ser nombrados, al igual que los Ministros de Corte. Se destaca también la delegación al legislador para establecer un procedimiento contencioso administrativo.

El artículo 158 delega a una ley institucional, para crear tribunales penales con competencia territorial nacional.

El artículo 159 establece que el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial será la Corte Suprema, la que representará a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado. Esta redacción mantiene la estructura piramidal del actual Poder Judicial, y fija una cuestionable representación de los Tribunales del país, como si existiese entre éstos y la Corte Suprema alguna especie de unidad de interés, lo cual es contradictorio con la separación de las facultades jurisdiccionales de las administrativas, pues las primeras se ejercen por cada juez y jueza, en total independencia interna y externa, lo que se ve en peligro en esta propuesta. Por otra parte, se destaca la eliminación de la figura de los abogados integrantes, fijando un sistema de Ministros Suplentes, pudiendo recurrir a abogados externos, con la condición de que se trate de profesionales de dedicación exclusiva del poder Judicial.

El artículo 160, crea tres órganos para la gobernanza judicial, de carácter autónomo cada uno: el encargado de los nombramientos de jueces y juezas, el encargado de la

³⁴ Proceso Constitucional. <https://www.procesoconstitucional.cl>

formación y perfeccionamiento de aquellos, y el encargado de la gestión y administración del Poder Judicial, delegando a leyes institucionales su competencia y organización. Los miembros directivos de estos órganos durarán cuatro años, pudiendo ser reelegidos una vez, salvo el órgano de nombramiento, y cuyos integrantes durarán dos años.

El artículo 161 establece una función especial para el presidente de la Corte Suprema, que “velará por el debido funcionamiento y coordinación con los integrantes de la fiscalía judicial y los órganos encargados de la gobernanza judicial, respetando su debida autonomía”. Se mantiene así la influencia piramidal y jerárquica de la Corte Suprema sobre los otros órganos, aunque de una manera más débil pues se trata de órganos autónomos, y el presidente de la Corte Suprema sólo “velará por el debido funcionamiento y coordinación”.

El artículo 162 se refiere al órgano de nombramientos de jueces, fiscales judiciales, Ministros de Cortes de Apelaciones y auxiliares de la administración de justicia, además de otros que indique la ley.

El artículo 163 se refiere al órgano encargado de la administración y gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial, el cual estará encabezado por un Consejo Directivo, manteniendo de esta forma la estructura orgánica de la Corporación Administrativa del poder judicial, aunque estableciendo su autonomía, sujeta al examen de auditorías internas y externas.

El artículo 165 se refiere al órgano disciplinario, los cuales hace depender directamente de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, manteniendo así unidas las funciones disciplinarias con las jurisdiccionales, en las señaladas Cortes.

El artículo 166 se refiere al órgano a cargo de la formación y perfeccionamiento de jueces y juezas, de carácter autónomo.

El artículo 167 se refiere al sistema de designación de jueces y juezas integrantes de los órganos autónomos, con exclusión del disciplinario, imponiendo un sistema de sorteo, del cual sólo pueden participar jueces y juezas de tribunales de asiento de Corte, reforzando así la estructura piramidal del Poder Judicial.

Finalmente, y tal como se anticipaba, se mantienen las atribuciones de la Corte Suprema en el proceso de elaboración de leyes, así como en la designación de autoridades de órganos autónomos, como el Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales.

Haciendo un examen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta propuesta, se puede afirmar lo siguiente:

Respecto de las fortalezas, destaca la integración mayoritaria de jueces y juezas en cada órgano. Así lo ha señalado la profesora González, al afirmar que “los órganos propuestos tienen una composición mayoritaria de jueces/as, asegurando, de esa manera, la independencia externa de los tribunales”³⁵. Por su parte, la idea de separar órganos responde a la necesidad de evitar la cooptación de la judicatura, impidiendo su control absoluto mediante un solo órgano. Esta afirmación, es la principal invocada por los autores del proyecto, al justificar la separación de los órganos de gobierno judicial. Encuentra

³⁵ González Coulon, María de los Ángeles. Comisión experta y gobierno judicial. Columna de opinión disponible en medio Actualidad Jurídica, <https://actualidadjuridica.doe.cl/comision-experta-y-gobierno-judicial/>

respaldo en las recomendaciones del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, que expresa: “A fin de evitar la excesiva concentración de poderes en un único órgano judicial y la percepción de corporativismo, el Relator Especial considera que constituye una buena práctica establecer órganos independientes distintos para cada aspecto concreto de la administración de justicia (por ejemplo, la selección, la formación, los ascensos y el régimen disciplinario de los jueces). La composición de esos órganos debería tener en cuenta su cometido específico”³⁶. Sin embargo, como se ha visto, las funciones disciplinarias las mantiene unidas a las jurisdiccionales, y por otra parte, la coordinación de todos ellos, depende de “reuniones de coordinación”, que no aseguran tal cualidad.

Respecto de las oportunidades, aún de haberse aprobado en estas condiciones, es un avance en relación a la estructura vigente en la Constitución de 1980-2005. En efecto, logra separar funciones de nombramiento, gestión y administración, así como la formación, de las funciones jurisdiccionales, lo que implica que se abren fuertes posibilidades de un perfeccionamiento posterior de esta orgánica, para asegurar una separación definitiva de las funciones disciplinarias. Además, constituiría un paso relevante para modernizar la orgánica judicial y brinda de mayores garantías a la ciudadanía en cuanto a la transparencia de sus funciones.

Respecto de las debilidades, se advierten graves problemas de gestión del Gobierno Judicial. El Gobierno judicial requiere coherencia y armonía interna, cosa difícil de alcanzar con tres órganos autónomos que se ocupen de la administración, formación y nombramiento, teniendo presente que el órgano disciplinario se mantiene unido al jurisdiccional. No sería suficiente la realización de “reuniones de coordinación”, porque cada órgano es autónomo, por lo que se puede prever la existencia de grandes diferencias, que no lograrán ser consensuadas en estas reuniones. Las decisiones que se pudiesen adoptar en esa estructura no podrían ser armónicas unas con otras, lo que puede generar graves problemas de funcionamiento, y la reunión de coordinación no tendría la capacidad de superar estas deficiencias, porque la cantidad y alcance del quehacer diario de estos órganos, sería imposible de abordar por dicha reunión de coordinación. Esto fue advertido por la Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, María de los Ángeles González, al señalar que “en ese sentido, la existencia de 4 órganos más un Consejo Coordinador puede parecer excesivo por temas de economía, eficacia y eficiencia y porque estimo que la función de este Consejo debe ser más explícita que solamente “coordinar”. Además, órganos de composición más pequeña si bien permiten una mayor sofisticación en sus funciones, pueden también estar más afectos a corrupción”³⁷.

Otra debilidad detectada, es el retroceso que tuvo el texto propuesto por el Consejo Constituyente, respecto de la propuesta de la Comisión de Expertos, en cuanto a la separación de las funciones disciplinarias de las jurisdiccionales, en contraposición a las expresas recomendaciones de la Relatoría Especial de Independencia Judicial de Naciones Unidas, que en informe de García-Saya, señala que “varios Relatores Especiales han puesto de relieve el papel decisivo que desempeñan los consejos judiciales para garantizar la

³⁶ Naciones Unidas, *Ibid.* p. 20.

³⁷ González Coulon, María de los Ángeles. *Ibid.*

independencia del poder judicial y han recomendado que los Estados miembros consideren la posibilidad de establecer un órgano independiente encargado de la selección y el régimen disciplinario de los jueces, y que adopten las medidas adecuadas para garantizar que su composición sea plural y equilibrada”³⁸. Esta separación, que proponía en efecto la Comisión de Expertos, fue suprimida, y se mantuvo dicha función en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, manteniendo la mezcla de asuntos disciplinarios con jurisdiccionales, afectando gravemente la independencia judicial, en su dimensión interna. Así lo confirma Bordalí cuando expresa: “Como orden independiente, no pueden los otros órganos del Estado controlar la conducta de los jueces, aplicando sanciones. Pero bajo una mirada de independencia interna y para evitar lógicas corporativas, la aplicación de sanciones no puede quedar entregada a los superiores jerárquicos de los jueces. Eso claramente afecta la independencia de los jueces al interior de la judicatura”³⁹.

Por otro lado, mantener la intervención de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema en la designación de autoridades y en la formación de leyes, distrae a los Tribunales del ejercicio de la Jurisdicción, única cuestión a la que debieran enfocarse. Respecto de la participación en el proceso de formación de leyes, Soto Velasco ha señalado que, “con todo, y como lo advertía Katzmann, la participación de los jueces en el proceso legislativo puede generar riesgos que deben considerarse cuidadosamente. Si al ejercer la atribución, la opinión pública percibe que la Corte Suprema está tocando temas políticos ajenos al análisis técnico, o está involucrándose excesivamente en la discusión legislativa, la facultad tendrá costos tanto para el Poder Judicial como para el proceso de formación de la ley. (...) varias Cortes de Latinoamérica ya cuentan con cierta iniciativa legislativa, pero nada indica que sea ella la que permite influir de mejor manera en el proceso de elaboración de las políticas públicas. De hecho, un estudio reciente para Latinoamérica concluye que el poder judicial en algunos países está asumiendo un rol más activo e independiente en la adopción, implementación y exigencia de cumplimiento de las políticas públicas. Justifica lo anterior en una creciente independencia del Poder Judicial y en el adecuado ejercicio por parte de los jueces de las atribuciones tradicionales. Nada se dice de la iniciativa legislativa (...) El estudio y desglose de aquellos informes permite apreciar que éstos contienen aportes valorables que podrían ser utilizados en la discusión legislativa. Sin embargo, al analizar su influencia en el trabajo legislativo, aparece con cierta claridad que ésta no es decisiva. Así además, lo considera un Presidente de la Corte Suprema”⁴⁰, de lo que se sigue que es una herramienta que pone en serio riesgo el rol estrictamente jurisdiccional de los Tribunales, y por otra parte, no ha resultado significativa en el debate legislativo. Respecto del nombramiento de otras autoridades, valga decir que corre el riesgo de implicar al Máximo

³⁸ Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 2018, p. 6.

³⁹ Bordalí. El régimen de responsabilidad disciplinaria de los jueces chilenos y su inadecuación a las exigencias constitucionales. En *Revista Ius et Praxis*, Año 24, Nº 2, 2018, p. 520. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v24n2/0718-0012-iusetp-24-02-00513.pdf>

⁴⁰ Soto Velasco, Sebastián. (2007). *Ibid.* Valga decir, en todo caso, que para el autor la solución no está en suprimir esta facultad, sino en generar una mayor apertura tanto en la Corte Suprema, respecto de sus informes, como respecto del Congreso Nacional.

Tribunal en cuestiones de deliberación política de la cual debiese estar exenta, poniendo en riesgo su independencia.

Respecto de las amenazas, la propuesta de tres órganos, los debilita frente a la posibilidad de ser cooptados políticamente. Entre los argumentos esgrimidos para sostener la necesidad de separar en cuatro los órganos de Gobierno Judicial, está la idea de que, de esta forma, se evita o disminuye el riesgo de cooptación política. Pero, todo lo contrario: los debilita para hacer frente a los intentos de cooptar políticamente, pues al atomizar el Gobierno Judicial, hace que sea más sencillo cooptarlos de a poco, con modificaciones legales posteriores. Un Consejo de la Magistratura único, que funcione en Pleno y Comisiones temáticas, reúne mucho poder, pero por lo mismo puede rodearse de los resguardos necesarios para evitar su aprovechamiento político, y al tener dicha notoriedad y peso institucional, genera igualmente una visibilidad inter institucional que hace más difícil su captura. En cambio, órganos desmembrados, no podrían oponerse a intentos de cooptación alterando su integración, bajo el argumento de mejorar su eficiencia. Por lo demás, la existencia de “reuniones de coordinación” aumenta más aún el riesgo de captura política, pues será igualmente muy atractivo tener influencia en la designación de sus integrantes, quienes, si bien no podrán coordinar efectivamente los tres órganos señalados, además del disciplinario y jurisdiccional, tendrán de todas formas influencia en éstos.

IV. Lecciones aprendidas

En Política Pública, improvisar siempre lleva al fracaso. Es sabido que la implementación de políticas públicas, se debe sostener en la evidencia, en experiencias exitosas que han resultado, y evitar las experiencias negativas observadas en otros países. Improvisar, tratar de inventar la rueda, omitiendo observar lo que otros han hecho ya por décadas, es una audacia temeraria que sólo puede llevar al desastre. Al respecto, Chaverri y Arguedas han sostenido que la Política Pública Basada en la Evidencia “permite una mejor sustentación de la toma de decisiones de política pública, ya que emplea información válida y confiable sobre la eficacia de las intervenciones para respaldar la elección de determinadas opciones (...) Las Políticas Públicas Basadas en Evidencia (PPBE) se presentan como una opción para mejorar la calidad de las decisiones políticas. Su incorporación en los procesos políticos democráticos implica un cambio significativo en la forma en que tradicionalmente, se han tomado decisiones, dejando de lado los prejuicios personales y las meras corazonadas, para posicionarse frente a los problemas de una manera mucho más estratégica e inteligente”⁴¹. La fragmentación del gobierno judicial, que no tiene respaldo en la evidencia, sólo trae como consecuencia problemas de coordinación, uso ineficiente e ineficaz de los recursos, competencia entre los órganos por el presupuesto, y exposición a influencias de grupos de poder u otros órganos del Estado, condicionando gravemente la independencia judicial que se busca, y no existe experiencia comparada que brinde respaldo a dicha propuesta.

⁴¹ Chaverri Chaves, Pablo, & Arguedas Ramírez, Ana. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. *Revista ABRA*, 40(60), 40-67. <https://dx.doi.org/10.15359/abra.40-60.2>

El Consejo de la Magistratura como órgano único, en cambio, reúne mucha evidencia, de buenas y malas experiencias, cercanas a nuestra realidad jurídica y cultural, así como recomendaciones de organismos de prestigio internacional, de carácter universal y regional, todo lo cual ha de ser tenido en cuenta en el futuro, de volver a debatirse este asunto. La propuesta de la convención constituyente tenía muchas falencias, entre ellas, la más gruesa, que los jueces y juezas no eran mayoría en su integración, pero superando aquello, es posible sostener un órgano sólido, autónomo y eficiente, que pueda llevar adelante las tareas que jueces y juezas no deben realizar, para enfocarse en sus tareas jurisdiccionales.

Por otro lado, es importante escuchar y atender las recomendaciones de los principales incumbentes. No deja de ser preocupante la oposición a lo que, tanto la Corte Suprema como la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, han propuesto, sobre la base de décadas de estudio, debate y reflexión. Este no es un mero argumento de autoridad, por cuanto la propuesta que llevó la Corte Suprema y que sostiene también la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, es coincidente en este y otros puntos: Se requiere de un órgano que lleve adelante el Gobierno Judicial. Y esta conclusión es fruto del exhaustivo análisis de experiencia comparada, de largos debates que por años se han realizado en diversas instancias oficiales, con el respaldo de académicos y expertos de prestigio nacional e internacional. Y no debe soslayarse el hecho que, no es común que ambas instituciones coincidan tan claramente en este punto. Los intereses y visiones de la Corte Suprema y la ANMM son muy a menudo, contrapuestos o divergentes, y sin embargo en esta materia coinciden, lo que se explica por el peso de la evidencia comparada y la reflexión sobre la materia. Así se constató en las sesiones y documentos que tanto la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados⁴², como la Excelentísima Corte Suprema⁴³ realizaron y remitieron en ambas oportunidades ante los respectivos órganos constituyentes.

No es cierto que sólo existan malas experiencias con los Consejos de la Magistratura en la experiencia comparada. Se ha afirmado que la experiencia comparada muestra que los Consejos de la Magistratura han sido cooptados políticamente, y que en ese sentido son un mal ejemplo a seguir. Así lo ha sostenido Cristián Villalonga, al señalar que “afecta la confianza en el Sistema Judicial y al mismo tiempo, lo exige. Uno puede ver que en los sistemas en que los consejos de justicia han funcionado son países que tiene una estructura muy distinta. En los países que son más cercanos a esta corte idiosincrasia, Brasil, Argentina,

⁴² Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Consejo Constitucional, Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Sesión 14, en <https://www.procesoconstitucional.cl/consejo-constitucional/comisiones/#comisiones>. También Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Acta de la Quincuagésima Convención Nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, en <https://drive.google.com/drive/folders/1O9La2HUYm68QrUJSb7MqL5137ZTIEWJ3>

⁴³ Corte Suprema. Conclusiones de la Jornada de Reflexión de la Corte Suprema, año 2020, *passim*. En https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=513&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION. También Corte Suprema. Propuesta Constitucional y Poder Judicial, exposición ante Comisión sobre Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos Consejo Constitucional, Sesión 15, en <https://www.procesoconstitucional.cl/consejo-constitucional/comisiones/#comisiones>

España e Italia, está el cimiento del Consejo de la Justicia. Ha sido un desastre que ha terminado minando profundamente la confianza del Poder Judicial”⁴⁴. Pero esta afirmación es falaz, por cuanto desconoce la existencia de buenas experiencias, como la Portuguesa⁴⁵ o Belga⁴⁶, que han sido eficaces en impedir tal cooptación, y que existe un importante desarrollo académico que ha estudiado las necesarias medidas a adoptar para asegurar la independencia judicial. Y, por otra parte, de las malas experiencias igualmente se puede aprender para no cometer los mismos errores, implementando los resguardos necesarios. Los Consejos de la Magistratura, no son la panacea, pero con los debidos límites, son un modelo mucho mejor que el vigente hoy en día en Chile, y garantiza la efectiva independencia judicial.

Por otra parte, la separación del órgano disciplinario del jurisdiccional, resulta imprescindible para garantizar la anhelada independencia interna, pues condicionar las resoluciones a las evaluaciones disciplinarias, distrae al juez o jueza de su labor de ajustarse sólo y exclusivamente a la ley y la Constitución. Aldunate lo deja claro al expresar que “Tanto la independencia como la imparcialidad buscan como objetivo que él, la o los individuos concretos puestos en situación de juzgar, lo hagan teniendo solamente a la vista los materiales del proceso y el material de las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico en base a los cuales (materiales y fuentes) deben formar su convicción sobre el derecho del caso”⁴⁷. En este sentido, es importante entender que no se trata de tener jueces y juezas irresponsables, muy por el contrario, la independencia judicial, como garantía del debido proceso para los ciudadanos y ciudadanas, va necesariamente de la mano de la responsabilidad, pero no en un sentido disciplinario, como lo afirma Rau Atria al señalar que “los jueces no desempeñan funciones encomendadas o mandatos de jefatura para el cumplimiento de fines generales, y que, en un sistema verdaderamente democrático y republicano, no son meros empleados públicos, y, por lo tanto, es imprescindible reemplazar la nomenclatura malamente asentada de disciplina o control disciplinarios y derivados, al control de su actividad no precisamente jurisdiccional, por un concepto acorde a la estructura correcta del funcionamiento orgánico de la judicatura (...) debemos superar y reemplazar toda referencia a disciplina o control y/o régimen disciplinario, por la idea de responsabilidad (...) cuando hablamos de esa responsabilidad, necesariamente nos referimos a la de orden civil y penal, como dijimos, y a la que proviene del incumplimiento de reglas de conducta ética según la reprochabilidad del actuar personal extra jurisdiccional;

⁴⁴ Isidora Paúl. Pluralismo Jurídico y Consejo de Justicia: ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución?, en Radio Pauta, entrevista a Domingo Lovera y Cristián Villalonga, disponible en <https://www.pauta.cl/actualidad/2022/08/17/pluralismo-juridico-consejo-de-justicia-nueva-constitucion.html>

⁴⁵ Constitución de Portugal (1976). Parte III: Organización del Poder Político, Título V: Tribunales, Artículo 218: Consejo Superior de la Magistratura. Regulación específica: Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei nº 21.85) y Lei da Organizaçã Judiciário (Lei nº 62/2013).

⁴⁶ Constitución Coordinada de 17 de febrero de 1994 (actualizada el 2 de mayo de 2019) de Bélgica. Artículo 151 de la constitución, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/19398>. Regulada en específico en el capítulo V bis del Código Judicial, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/11655>

⁴⁷ Aldunate Lizama, Eduardo. Ibid.

(...) no existe justificación alguna para insistir en la superdotación de facultades de administración, gobierno y control en los órganos jurisdiccionales, haciéndose indispensable hoy la separación de funciones”⁴⁸.

Además, la integración paritaria del órgano de gobierno judicial, es insoslayable, atendida la necesaria equidad de género que debe existir en cargos de tanta relevancia. La propuesta del Consejo Constituyente era, en este punto, deficitaria, desechando la propuesta de la Comisión de expertos, que si la contenía. Cabe recordar que la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Excelentísima Corte Suprema, ha sostenido que “el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien reconoce el nombramiento de juezas en la Corte Suprema de Justicia de Chile, considera que el progreso de las mujeres en este ámbito es muy lento y constata que continúa una gran estratificación de las instituciones que excluye a las mujeres de los puestos superiores del sistema de justicia (...) La paridad de género hace referencia a una participación activa y equilibrada entre mujeres y hombres en distintos ámbitos (...) Si bien es prácticamente imposible llegar de forma “natural” a un 50% y 50% de representación (o 51% y 49%, siguiendo los porcentajes habituales de representación de la población de mujeres y de hombres, respectivamente), sí se espera que la brecha de género (la diferencia entre el valor agregado de mujeres y el de hombres) sea lo más cercano a 0 posible (...) El hecho de que las mujeres no accedan en la misma proporción que los hombres a los cargos de mayor jerarquía en las instituciones es preocupante porque se está perdiendo la oportunidad de contar con personas altamente capacitadas que acceden a los altos cargos basadas en sus conocimientos, capacidades, habilidades y esfuerzo”.

La integración de pueblos originarios y de otros grupos de interés, es compleja en un Consejo de la magistratura, y más aún en la versión fragmentaria del Consejo Constituyente. En la primera propuesta de 2021, ya se avizoraba este problema: “tampoco está claro cómo se representarían los pueblos y naciones indígenas, que tendrán dos miembros, siendo que al menos el artículo 5 de la propuesta de Constitución reconoce la existencia de 11 pueblos y naciones indígenas”⁴⁹.

Finalmente, eximir a la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, de tareas que ponen en riesgo la confianza en los órganos jurisdiccionales y su debida independencia, tales como la participación en el nombramiento de autoridades, o el proceso de elaboración de leyes, resulta aconsejable, si se tiene en cuenta que se trata de tareas secundarias, por detrás del ejercicio de la jurisdicción, y de poco impacto, tal como se ha evidenciado en el deber de informar respecto de ciertos proyectos de ley.

⁴⁸ Rau Atria, José Ignacio. ¿Control Disciplinario de Lógica Vertical o Régimen de Responsabilidad de Lógica Horizontal en la Labor Jurisdiccional en la Nueva Constitución para Chile? una Histórica Oportunidad para Superar el Modelo Judicial monárquico, en Estudios monográficos para una nueva Constitución, edición especial, Instituto de Estudios Judiciales, Santiago, 2022, p. 221

⁴⁹ Henríquez, Sergio. Ponencia “Integración del Consejo de la Justicia en la propuesta de nueva Constitución Política de la República de Chile”. Seminario Internacional “Constitución y Proceso”, 21 y 22 de julio de 2022, Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile, Santiago, p. 6. Disponible en <https://www.ipdpchile.cl/PDF/Ponencia%20Integracion%20Consejo%20de%20la%20Justicia%20-%20Sergio%20Henriquez%20Galindo.pdf>

En definitiva, a partir del examen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada propuesta se puede concluir que, de retomarse la necesidad de cambio del Gobierno Judicial, y existiendo consenso de la necesidad de este cambio, en dicho proceso se debiera considerar esta experiencia, y por ello se sugiere establecer:

- Que nuestro sistema debe cambiar, y separar definitivamente las cuestiones administrativas, disciplinarias, de formación y de nombramiento, del ejercicio de la jurisdicción.
- Que resulta aconsejable eximir a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, de tareas ajenas a la jurisdicción, como el deber de informar en ciertos proyectos de ley, y la participación en la designación o integración de otros órganos autónomos.
- Que el Consejo de la Magistratura es la fórmula de mayor respaldo jurídico en la experiencia comparada, el cual calza con países que se rigen bajo modelos de Estado Republicanos, y sistemas de gobierno democráticos, respetuosos del Estado de Derecho.
- Que es necesario escuchar y dar debido respaldo a las propuestas de los incumbentes, que en este caso son los jueces y juezas, mediante la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, y la Excelentísima Corte Suprema, en tanto se sostengan en la investigación académica, la experiencia comparada, las recomendaciones internacionales y la experiencia del Gobierno Judicial.
- Que en la integración del Consejo, se debe garantizar una participación mayoritaria de jueces y juezas, elegidos por sus pares. Los restantes integrantes, debiesen ser nominados por los diversos poderes del Estado, integrando abogadas y abogados con destacada experiencia, para que aporten desde su mirada en cada uno de las áreas temáticas del Gobierno Judicial. Si se considera la representación de pueblos originarios, debe ser coherente con los límites de un organismo como dicho Consejo.
- Que en la conformación del órgano de Gobierno Judicial, debe existir paridad de género, que asegure un trato igualitario y no discriminatorio.
- Que la Corte Suprema debe centrarse en las tareas jurisdiccionales, sin conservar facultades de representación, que no se condicen con la creación de un órgano de Gobierno Judicial autónomo, y que en realidad tiene mayor impacto institucional.
- Que no se deben mantener las funciones disciplinarias junto con las jurisdiccionales, pues ello condiciona inmediatamente la independencia interna de jueces y juezas.

A modo de conclusión: La orgánica como condición del debido proceso.

Aldunate afirma que “a pesar de estar ubicado en el capítulo relativo a derechos constitucionales, la forma como se configura la garantía del debido proceso informa todo el sistema judicial de una nación. De hecho, puede decirse que la y única gran garantía de las personas frente al actuar de la justicia es la garantía del debido proceso, que incluye tanto exigencias de configuración del órgano judicial como del procedimiento y de la decisión”. Por tanto, una orgánica y gobierno judicial que garantice la separación de las funciones jurisdiccionales, de las otras examinadas, es condición sine qua non para materializar la garantía del debido proceso. Es por ello que se requiere observar lo que ocurrió en estos

dos procesos analizados, y aprender de ellos, evitando repetir los errores que se evidenciaron en ambas propuestas, en pro de la independencia judicial, tanto interna como externa, y el debido proceso que requiere de dicha independencia.

Bibliografía

- Aldunate Lizana, Eduardo. Poder Judicial, en Tránsito Constitucional Camino Hacia una Nueva Constitución. Editorial Tirant Lo Blanch, 1° edición, Valencia, 2021.
- Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Consejo Constitucional, Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Sesión 14, en <https://www.procesoconstitucional.cl/consejo-constitucional/comisiones/#comisiones>.
- Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Acta de la Quincuagésima Convención Nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, en <https://drive.google.com/drive/folders/1O9La2HUYm68QrUJSb7MqL5137ZTIEWJ3>
- Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Acta de Convención Nacional, Valdivia, 2007, disponible en <https://drive.google.com/drive/folders/1O9La2HUYm68QrUJSb7MqL5137ZTIEWJ3>.
- Bordalí. El régimen de responsabilidad disciplinaria de los jueces chilenos y su inadecuación a las exigencias constitucionales. En Revista *Ius et Praxis*, Año 24, Nº 2, 2018, p. 520. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v24n2/0718-0012-iusetp-24-02-00513.pdf>
- Bordalí Salamanca, Andrés. (2013). LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL CHILENA. Revista chilena de derecho, 40(2), 609-634. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372013000200010>, p. 620.
- Bordalí Salamanca, Andrés. (2009). ORGANIZACIÓN JUDICIAL EN EL DERECHO CHILENO: UN PODER FRAGMENTADO. Revista chilena de derecho, 36(2), 215-244. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372009000200002>, p. 225.
- Chaverri Chaves, Pablo, & Arguedas Ramírez, Ana. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 40-67. <https://dx.doi.org/10.15359/abra.40-60.2>
- Corte Suprema. Conclusiones de la Jornada de Reflexión de la Corte Suprema, año 2020, *passim*. En https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=513&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION.
- Corte Suprema. Propuesta Constitucional y Poder Judicial, exposición ante Comisión sobre Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Consejo Constitucional, Sesión 15, en <https://www.procesoconstitucional.cl/consejo-constitucional/comisiones/#comisiones>
- Evans Espiñeira, Eugenio & Peñaloza Muñoz, Andrés. Tratamiento constitucional de la jurisdicción: Una propuesta de superación de su regulación orgánica, en *Transito*

Constitucional Camino Hacia una Nueva Constitución, Editorial Tirant Lo Blanch, 1° edición, Valencia, 2021.

- González Coulon, María de los Ángeles. Comisión experta y gobierno judicial. Columna de opinión disponible en medio Actualidad Jurídica, <https://actualidadjuridica.doe.cl/comision-experta-y-gobierno-judicial/>
- Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO). Segundo Informe de Cumplimiento, España. 30 de septiembre de 2021, Cuarta Ronda, p. 8. Disponible en <https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52>
- Henríquez, Sergio. Jueces y política: la integración de un Consejo de la Magistratura para Chile, a la luz de las experiencias de Perú, España y Argentina. Estudios monográficos para una nueva Constitución. Revista de Estudios Judiciales, Edición Especial. Santiago, 2021, p. 153. Disponible en <https://revistaiej.cl/wp-content/uploads/2023/11/RevistaEstudiosJudiciales2022N°7.pdf>.
- Henríquez, Sergio. Ponencia “Integración del Consejo de la Justicia en la propuesta de nueva Constitución Política de la República de Chile”. Seminario Internacional “Constitución y Proceso”, 21 y 22 de julio de 2022, Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile, Santiago, p. 6. Disponible en <https://www.ipdpchile.cl/PDF/Ponencia%20Integracion%20Consejo%20de%20la%20Justicia%20-%20Sergio%20Henriquez%20Galindo.pdf>
- Isidora Paúl. Pluralismo Jurídico y Consejo de Justicia: ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución?, en Radio Pauta, entrevista a Domingo Lovera y Cristián Villalonga, disponible en <https://www.pauta.cl/actualidad/2022/08/17/pluralismo-juridico-consejo-de-justicia-nueva-constitucion.html>
- J van Zyl Smit, Judicial Appointments in Latin America: The Implications of Tenure and Appointment Processes, Bingham Centre for the Rule of Law, 2016. p. 5., disponible en https://www.biicl.org/documents/1326_spanish_191016.pdf?showdocument=1
- La Tercera. Jueces de Alta Gama: Corte Suprema aprueba compra de 22 autos Lexus para sus Ministros. Disponible en <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/jueces-de-alta-gama-corte-suprema-aprueba-compra-de-22-autos-lexus-para-sus-ministros/LQ46CQ6AUVBZRHQKZODZMXFZHU/>, sitio revisado con fecha 16 de febrero de 2024.
- Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado. Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Informe sobre la independencia de los magistrados y abogados, Consejos Judiciales, p. 18. Disponible en <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/122/84/pdf/g1812284.pdf?token=dsoab7UX8aTX0zxQDZ&fe=true>
- Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 2018, disponible en <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/122/84/pdf/g1812284.pdf?token=3YOWjFJ9atzYI6OAPS&fe=true>

- Rau Atria, José Ignacio. ¿Control Disciplinario de Lógica Vertical o Régimen de Responsabilidad de Lógica Horizontal en la Labor Jurisdiccional en la Nueva Constitución para Chile? una Histórica Oportunidad para Superar el Modelo Judicial monárquico, en Estudios monográficos para una nueva Constitución, edición especial, Instituto de Estudios Judiciales, Santiago, 2022.
- Soto Velasco, Sebastián. (2007). Relaciones entre el Congreso Nacional y el Poder Judicial: La Importancia de la Apertura. *Ius et Praxis*, 13(1), 135-166. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100006>
- Troncoso, Carla y Lazen, Claudia. El gobierno judicial. Cuadernos Jurídicos de la Academia Judicial, Ediciones DER, Santiago, 2021, p. 9.

Leyes y normas citadas

- Biblioteca del Congreso Nacional. Código Procesal Penal. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595&idParte=0>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Código del Trabajo. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Código de Procedimiento Civil. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=22740>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=229557>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Ley N° 18.969, Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30337&idParte=7188075&idVersion=1990-03-10>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Ley N° 19346. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30713>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Constitución Política de la República, disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302>.
- Biblioteca del Congreso Nacional. Código Orgánico de Tribunales. Disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=25563>.
- Ley 20.600, artículos 2°, 3° y 4°; Ley 19.882 artículos trigésimo quinto y siguientes disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1041361&idParte=9269938>
- Ley 18.460, artículos 2° y 3°, disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=29864>
- Ley 18.593, artículos 2°, 3° y 5°, disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29984>
- Ley 19.640, artículos 14, 15 y 29, disponible en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437>

Legislación extranjera citada

- Constitución de Portugal (1976). Parte III: Organización del Poder Político, Título V: Tribunales, Artículo 218: Consejo Superior de la Magistratura. Regulación específica: Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei nº 21.85) y Lei da Organizaçã Judicial (Lei nº 62/2013). Disponible en https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=es
- Constitución Coordinada de 17 de febrero de 1994 (actualizada el 2 de mayo de 2019) de Bélgica. Artículo 151 de la constitución, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/19398>. Regulada en específico en el capítulo V bis del Código Judicial, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/11655>

Sitios web de los procesos constituyentes de 2021 y 2023

- Convención Constitucional. <https://www.chileconvencion.cl>
- Proceso Constitucional. <https://www.procesoconstitucional.cl>